

Título: A extensão universitária como ponte para a indústria farmacêutica: Experiência da Semana do Farmacêutico Industrial (SEFIND)

Eurico Saraiva de Lima Neto¹, Gabriel Soares Silva¹, Jean Pedro Silveira Silva¹, Maria Júlia Basílio Silva¹, Josimar de Oliveira Eloy².

¹ - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará ; ² - Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

Email: euricoslima@gmail.com

Introdução: A Semana do Farmacêutico Industrial (SEFIND) é o evento organizado pela Liga Acadêmica de Tecnologia Farmacêutica (LATEC-UFC) que tem como missão integralizar a comunidade e o meio acadêmico ao universo da indústria e tecnologia farmacêutica, voltado ao tema da pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I).

Objetivos: O objetivo deste estudo é relatar as vivências dos participantes da SEFIND, analisando sua contribuição para a formação dos graduandos em Farmácia qualitativamente.

Métodos: Na última edição, realizada em 2025, a LATEC organizou-se em equipes de "Comunicação", "Digital", "Logística e Financeiro" e "Materiais". O cronograma foi dividido em 3 dias de palestras remotas, pela plataforma "Youtube" e um dia presencial prático. Durante os momentos online, foram transmitidas palavras-chave usadas para o preenchimento de um formulário online como forma de certificar a participação e captar a experiência dos inscritos visando melhoria contínua.

Resultados: Na edição do ano de 2025 o evento obteve 120 inscritos. O conteúdo abordado envolveu a regulação sanitária sob a ótica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), estudos pré-clínicos e clínicos, além da garantia e o controle de qualidade de medicamentos, entre outros. Evidenciou-se nas respostas objetivas do formulário, uma avaliação positiva, com destaque à classificação "incrível", sendo esta a pontuação máxima atribuída aos quesitos "Comunicação" (71,8%), "Organização" (74,4%), "Pontualidade" (64,1%), "Conteúdo" (83,3%) e "Palestrantes" (89,7%). Para a análise das respostas subjetivas, foi possível dividi-las entre 5 principais categorias: "Elogios e satisfação geral do evento" (30,6%), "Sem sugestões ou respostas neutras" (28,6%); "Sugestões de logística ou mudança de formato" (18,4%), "Sugestões de conteúdo para edições futuras" (12,2%), "Comentários específicos sobre os palestrantes e a didática" (10,2%).

Conclusão: É evidente, deste modo, que a realização da SEFIND reafirmou a importância de estabelecer um elo entre a farmácia industrial e a formação acadêmica dos estudantes, promovendo um melhor contato com aspectos práticos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com níveis de satisfação elevados e que nem sempre são explorados em sala de aula.

Palavras-Chave: Farmácia Industrial, Ação de Extensão, Tecnologia Farmacêutica, ANVISA, Pesquisa Clínica.

REFERÊNCIAS

SANTOS, João Henrique de Sousa; ROCHA, Bianca Ferreira; PASSAGLIO, Kátia Tomagnini. EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E FORMAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR. Revista Brasileira de Extensão Universitária, Brasil, v. 7, n. 1, p. 23-28, 2016. DOI: 10.36661/2358-0399.2016v7i1.3087. Disponível em: [DHALIWA](#). Acesso em: 24 fev. 2026.